

Agroecologia e extensão rural no município de Paulo Afonso – Bahia: um relato de experiência técnica

Raví Emanuel de Melo^{1*}

¹Mestrando em Produção Agrícola, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco/UFAPÉ –
Garanhuns, Pernambuco, Brasil. *raviengagronomo@gmail.com

Resumo – O município de Paulo Afonso se constitui em uma região com vários agricultores familiares que praticam a agroecologia, tendo papel fundamental na tecnificação do produtor, o que refletirá na produção agrícola. Objetivou-se com esse trabalho relatar a experiência do discente na assistência técnica e extensão rural realizada no estágio obrigatório no município de Paulo Afonso - Bahia. O presente estágio foi realizado na Ong Agendha, que é focada no âmbito das relações agroecológicas, socioproductivas, socioeconômicas e de gênero, desenvolvendo para isso serviços de ATER pública e gratuita para atender a agricultura regional. O estágio teve início no dia 24 de novembro de 2020 e término em 10 de fevereiro de 2021, nos quais foram cumpridas 8 horas/dia. No andamento do estágio realizou-se, atividades na Estação Ecológica do Raso da Catarina - ESEC e serviços de ATER em propriedades rurais. Estas visitas relacionadas a Esec tinham o objetivo de coleta de material botânico e práticas de manejo florestal. Em relação a ATER, as visitas eram pautadas na detecção dos problemas existentes e recomendações em relação ao sistema de cultivo. Estagiar na Ong Agendha além de alavancar o conhecimento obtido na academia, colaborou de forma exponencial para o crescimento pessoal e profissional.

Palavras-chave: ATER; território de Itaparica; semiárido; relações agroecológicas.

Introdução

O município de Paulo Afonso, possui uma área aproximada de 1.700,4 Km² e se localiza na região semiárida do Estado da Bahia, na Microrregião do Sertão do São Francisco (Silva et al., 2000). Se constitui em região com vários agricultores familiares que praticam agroecologia. Esta, pode ser conceituada como um campo de conhecimento de caráter multidisciplinar, que busca a contribuição na constituição de modelos agricultáveis com base ecológica e no desenvolvimento rural de forma sustentável (Caporal et al., 2006; Santos; Siqueira; Araújo, 2014).

Esta ciência resume a extensa diversidade de agriculturas que são consideradas alternativas e que existem no Brasil e na Bahia, sendo institucionalizada como política pública, e posteriormente teve seu reconhecimento pelo Estado por meio de leis e ações governamentais (Caporal, 2016). A agroecologia definida aqui, atende a alguns princípios, tais como, a utilização de recursos naturais considerados renováveis de forma local, a redução dos impactos em relação ao ambiente em questão, preservação da diversidade biológica e cultural, mantimento a prazo vasto da capacidade de produção, valorização e utilização dos saberes culturais locais, bem como satisfazer as necessidades humanas em relação a comida e fonte de renda (Reijntjes; Haverkort; Waters-Bayer, 1992; Gliessman, 2009).

A prática e conseqüente vivência desses princípios vai nortear para que seja possível o alcance do desenvolvimento rural, por meio do balanceamento dos agroecossistemas e da manutenção das pessoas no meio rural. Buscando a

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

valorização dos seus saberes, a fim que as pessoas sejam abertas para cultivarem seus alimentos e em cima disso conseguirem renda, sustentando assim as suas respectivas famílias (Duarte, 2009). Para se produzir agroecossistemas cada vez mais pautados na sustentabilidade, a agroecologia com embasamento científico e prático, emprega os princípios da agricultura camponesa e de métodos considerados ecológicos (Altieri, 1989; Gliessman, 1990).

A política referente a assistência técnica se baseia em princípios voltados à prática da agroecologia. Com o intuito de debater sobre o conceito da agroecologia o Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio da Secretaria de Agricultura Familiar tem tocado e apoiado ações voltadas a Ater, extensão rural pautadas na prática agroecológica. A ligação entre essas ações e a incorporação das mesmas como campo de conhecimento múltiplo orienta a criação de métodos e modelos voltados a agricultura com base agroecológica por meio do estabelecimento de estratégias que visem o alcance do desenvolvimento sustentável (Caporal; Costabeber, 2004).

Neste escopo, a extensão rural agroecológica realizada no município tem papel fundamental na tecnificação do produtor rural, o que vai refletir na produtividade e na produção agrícola. A partir disso, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência do discente na assistência técnica e extensão rural realizada no estágio obrigatório no município de Paulo Afonso - Bahia.

Relato de experiência

O estágio obrigatório foi realizado na Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia, abreviada pela sigla Agendha ou Ong Agendha, localizada no município de Paulo Afonso, Bahia. Foi fundada no ano de 2002, entretanto, foi oficialmente institucionalizada como Organização Não Governamental em 22 de setembro de 2003, e sua atuação é pautada prioritariamente na região Nordeste.

No dia 24 de novembro de 2020, iniciou-se na Ong Agendha o estágio supervisionado obrigatório em Engenharia Agrônoma, na oportunidade foi explanado sobre os principais projetos que estavam em andamento na instituição, e ressaltadas a importância das medidas restritivas contra a pandemia do Covid-19. Foi apresentado o diagnóstico da unidade produtiva, e seu lançamento no sistema eletrônico. O corpo de técnicos da instituição deu as suas contribuições sobre o estágio e das atividades que seriam desenvolvidas posteriormente.

Foi abordado também sobre o projeto Ater Agroecológica, onde realizava-se uma explanação nas comunidades agrícolas aptas a receberem o diagnóstico participativo. A carga horária total referente às atividades do estágio foi subdividida entre trabalhos de campo e no interior da Ong. Os trabalhos de campo foram executados na Estação Ecológica do Raso da Catarina – Esec, e em comunidades rurais estabelecidas no município e atendidas pela Ong.

Foram executadas visitas à Estação Ecológica Raso da Catarina principalmente na Mata da Pororoca, onde realizou-se coletas de sementes de plantas

nativas (Fig. 1), como o mororó (*Bauhinia forficata* Linn), brinquinho (*Trischidium molle* (Benth.) H.E. Ireland.), angico-de-bezerra (*Pityrocarpa moniliformis* Benth.) dentre outras espécies que estavam receptivas para a retirada de sementes e que tinham potencial germinativo. Além disso, também foram realizadas idas para coleta de solo, que futuramente seriam utilizados para enchimento dos sacos de mudas referentes ao projeto.

Figura 1. Espécies florestais: A) Mororó; B) Brinquinho; C) Angico-de-Bezerra

Fonte: Os autores

Durante o período de realização do estágio, foi possível participar de um treinamento sobre Uso de Drones para Recuperação de Áreas Degradadas.

As visitas referentes a assistência técnica ocorreram sob supervisão de um Engenheiro Agrônomo, onde pode-se acompanhar o dia a dia do mesmo na prática profissional, por meio da aplicação do diagnóstico participativo e trabalhos de ATER, bem como dar opiniões diretamente para os agricultores sob o manejo que os mesmos estavam fazendo na propriedade. Trabalhou-se aqui com culturas como a melancia, amendoim, feijão de corda, maracujá, olerícolas em geral, mamona, dentre outras.

Resultados e Discussão

Durante o andamento do estágio acadêmico, o projeto de recuperação de áreas degradadas da Estação Ecológica do Raso da Catarina rendeu bons frutos na contribuição do amadurecimento profissional de todos os envolvidos. Vastas foram as atividades desenvolvidas em conjunto com a comunidade e com os profissionais atuantes na mesma por meio da Ong Agendha.

O principal objetivo dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, é a melhoria da renda e ofertar melhor qualidade de vida para as famílias que vivem no meio rural, através de técnicas que irão aperfeiçoar os sistemas produtivos, acesso a recursos, serviços e renda, sempre visando a sustentabilidade desse sistema. Diante disso, a Ong Agendha tem uma contribuição muito expressiva quando

se trata de Ater, pois a mesma atua em inúmeras cidades, levando um corpo técnico capacitado para o meio rural e que irá atuar no progresso das unidades produtivas.

Essas visitas foram de suma importância para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, estando ao lado de um agrônomo e que me orientou sob diversos aspectos tanto no lado acadêmico como em relação ao mercado de trabalho. Foi prazeroso acompanhar um colega de profissão durante as suas atividades profissionais, obtendo uma aproximação, o que me resultou em produzir uma publicação científica que ainda está em construção na temática da agroecologia, para posteriormente submeter e publicar em uma revista.

A partir disso, o estágio no Território Itaparica ampliou a minha visão acerca da agricultura agroecológica, sobretudo a aplicação prática desta agricultura em projetos de conservação e Ater. E aqui registro a importância de se fazer um estágio a campo, sendo a melhor forma de praticar aquilo que foi aprendido durante a faculdade, ainda mais em tempos de pandemia que o desafio foi maior ainda.

Conclusão

O estágio obrigatório na Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia – Ong Agendha permitiu a aplicabilidade da teoria alcançada na universidade com a prática, possibilitando uma maior aproximação com o exercício profissional. Por meio da vivência diária com os técnicos de campo e agricultores foi possível identificar a importância da assistência técnica e extensão rural agroecológica e os desafios voltados para a cadeia produtiva.

Referências

- Altieri, M. A. 1989. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro.
- Caporal, F. R. 2016. Poderá a Agroecologia responder aos cinco axiomas da sustentabilidade. *Revista Brasileira de Agroecologia*, 11 (4): 390-402.
- Caporal, F. R.; Costabeber, J. A.; Paulus, G. 2006. Agroecologia: matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. In: Tommasino, H.; Hegedüs, P. de. (Eds.). Extensión: reflexiones para la intervencióne nel medio urbano y rural, Montevideú.
- Caporal, F. R.; Costabeber, R. J. 2004. A Agroecologia e Extensão Rural: contribuições para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Brasília.
- Duarte, L. R. R. 2009. *Transição agroecológica: uma estratégia para a convivência com a realidade semiárida do Ceará*. 122 f. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 122p.
- Gliessman, S. R. 1990. Agroecology: researching the basis for sustainable agriculture. New York.
- Gliessman, S. R. 2009. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Rio Grande do Sul.

XVIII Semana da Agronomia/ II Encontro Regional dos Estudantes de Agronomia

Reijntjes, C.; Haverkort, B.; Waters-Bayer, A. 1992. Farming for the future: an introduction to low-external-input and sustainable agriculture. Londres.

Santos, C. F.; Siqueira, E. S.; Araújo, I. T. 2014. A agroecologia como perspectiva de sustentabilidade na agricultura familiar. *Revista Ambiente e Sociedade*, 17 (2): 33-52.

Silva, F. B. R.; Riché, G. R.; Tonneau, J. P.; Souza Neto, N. C.; Brito, L. T. L.; Correia, R. C.; Cavalcanti, A. C.; Silva, F. H. B. B.; Araújo Filho, J. C. 2000. Zoneamento Agroecológico do Nordeste: diagnóstico e prognóstico. Recife, CD ROM. (Embrapa Solos, Documentos; n. 14).